

APÊNDICE I

RELAÇÃO DE CONCEITOS TEÓRICOS E PRINCIPAIS AUTORES

QUADRO 40 – Marco teórico da pesquisa e síntese dos principais autores.

CONCEITOS TEÓRICOS	TEMAS ABORDADOS	PRINCIPAIS AUTORES
Inovação Social	Conceitos de inovação social	Conejero Paz e Cuenca (2021); Avelino <i>et al.</i> (2019); Edwards-Schachter e Wallace (2017); Haxeltine <i>et al.</i> , (2016); Phillips <i>et al.</i> (2015); Cajaiba-Santana (2014); Moulaert, MacCallum e Hillier (2013); Bignetti (2011); Bertin, Leite e Pereira (2009); De Muro <i>et al.</i> (2007); André e Abreu (2006); Moulaert <i>et al.</i> (2005); Novy e Leubolt (2005)
	Diferença entre inovação social e inovação tecnológica	Besançon e Guyon (2013)
	Interdisciplinaridade da inovação social	Moulaert e MacCallum (2019); Moulaert, MacCallum e Hillier (2013)
	Dimensões de inovação social	Oliveira (2019); Howaldt, Domanski e Kaletka (2016); Howaldt <i>et al.</i> (2014); Cloutier (2003)
	Perspectivas teórico-práticas de inovação social	Klein, Laville e Moulaert (2014); Besançon e Guyon (2013); Harrisson e Klein (2007)
	Documentos e políticas públicas que são inovações sociais	ONU (2015); Moulaert <i>et al.</i> (2017); Howaldt, Domanski e Kaletka (2016)
	Modelo radial de inovação social	Besançon (2013)
	Modelo de processo de inovação social	Cajaiba-Santana (2014)
	Modelo da espiral da inovação social	Mulgan (2019)
	Modelo de processo institucionalista de inovação social	Besançon (2013)
	Barreiras à implementação da inovação social	Conejero Paz e Redondo Lebrero (2016)
	Metodologia de avaliação da inovação social	Besançon, Chochoy e Guyon (2013)
	Indicadores de inovação social	Méndez Ortiz (2017)
	Componentes de inovação social	Muñoz Rodríguez, Gutiérrez Márquez e Arias (2018)
	Tesauro de inovação social	Tardif (2005)
Competência em Informação	Conceitos de competência em informação	Cabra-Torres <i>et al.</i> (2020); Belluzzo (2017); Sales e Pinto (2017); Mackey e Jacobson (2014; 2011); Whitworth (2014); Lloyd (2010a); Lloyd (2010b); Pinto, Córdón e Díaz (2010); Uribe-Tirado (2009); Lupton (2008); Elmborg (2006); Owusu-Ansah (2005); Owusu-Ansah (2003); Benito Morales (2000); Bruce (1997)

Paradigmas da informação	Capurro (2010; 2003); Vega-Almeida, Fernández-Molina e Linares (2009); Fernández-Molina e Moya-Anegón (2002); Ørom (2000); Saracevic (1999); Rojas (1996)
Abordagens teóricas na Ciência da Informação a partir dos paradigmas de Capurro (2003; 2010)	Talja, Tuominen e Savolainen (2005)
Conceitos de <i>literacy</i>	Gee (2008); Searle (1999)
Tradução do termo <i>information literacy</i>	Farias <i>et al.</i> (2021); Mata (2021); Vitorino (2021b; 2020); Souza, Bahia e Vitorino (2020); Valente e Belluzzo (2020); Leite <i>et al.</i> (2016); Simeão e Costa (2016); Belluzzo (2014); Belluzzo, Santos e Almeida Júnior (2014); Horton Junior (2013); Zarifian (2010); Dudziak (2001); Hepworth (2000)
Aprendizagem ao longo da vida	Unesco (2013a); Talja e Lloyd (2010)
Histórico da evolução da competência em informação	Sample (2020); Corrêa e Castro Júnior (2018); Tewell (2015); Whitworth (2014); Berrío Zapata (2012); Lombard (2010); Pinto, Cordón e Díaz (2010); Dudziak (2003); Behrens (1994)
Marcos políticos de competência em informação	Belluzzo (2018b); Dudziak, Ferreira e Ferrari (2017)
Dimensões da competência em informação	De Lucca e Vitorino (2020); Oliveira e Vitorino (2020); Orelo e Vitorino (2020); Pellegrini e Vitorino (2020; 2018); Spudeit, Corrêa e Vitorino (2021); Vitorino e Piantola (2020; 2011; 2009); De Lucca (2019); Saunders (2016)
Interdisciplinaridade da competência em informação	Garcia (2018); Righetto (2018); Vitorino (2016); Vitorino e Piantola (2009)
Padrões de competência em informação	ACRL (2015; 2000); Foasberg (2015); Andretta (2005); Bundy (2004); SCONUL (1999)
Indicadores de competência em informação	Belluzzo (2007)
Modelos de competência em informação	Bruce (1997); Eisenberg e Berkowitz (1992); Doyle (1992)
Modelo conceitual de competência em informação - contexto educacional	Bruce, Edwards e Lupton (2006)
Modelo conceitual de competência em informação - contexto laboral	Lloyd (2010a); Lupton e Bruce (2010)
Modelo conceitual de competência em informação - contexto social	Lupton e Bruce (2010); Loertscher e Woolls (2002)
Benefícios da competência em informação	Alves (2016); Floridi (2016); Chakravarty (2008)
Barreiras e críticas à competência em informação	Bezerra, Schneider e Saldanha (2019); Dudziak (2008)
Competência em informação como inovação social	Righetto e Vitorino (2020); Santos (2020)
Vulnerabilidade em informação	Righetto e Vitorino (2020; 2019); Vitorino (2018)

	Competência em informação e a Agenda 2030 / ODS	Belluzzo (2019; 2018a)
Teoria da Atividade	Conceitos da Teoria da Atividade	Engeström (2019; 2008; 2007); Engeström e Mietinen (2007); Tuomi-Gröhn e Engeström (2003)
	Canais de compartilhamento da aprendizagem	Lave e Wenger (2019); Wenger (2019); Aguiar Filho (2016);
	Aprendizagem situada	Lave e Wenger (2019); Wenger (2019)
	Espiral de criação do conhecimento	Nonaka e Takeuchi (2008; 1997)
	Aprendizagem expansiva	Engeström e Sannino (2012; 2010); Engeström (2008; 2007); Hakkarainen <i>et al.</i> (2004); Tuomi-Gröhn e Engeström (2003); Engeström (2001)
	Teoria da Atividade e competência em informação	Hall, Cruickshank e Ryan (2018); Abdallah (2013)

Fonte: Elaborado pela autora (2021).